

РОЛЬ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Тутаева Л.А.¹, Иванова П.А.²

¹канд. экон. наук., доцент,

²студент 3 курса направления подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ г. Оренбург, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187694>

Аннотация. В условиях усиления экологических рисков и ужесточения требований к устойчивому развитию аграрный сектор сталкивается с необходимостью перехода на более эффективные и экологически безопасные методы производства. Зеленые технологии, включая точное земледелие, использование возобновляемых источников энергии, биологизацию земледелия, ресурсосберегающие технологии и переработку органических отходов, позволяют не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и повысить экономическую эффективность сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: зеленые технологии, сельское хозяйство, экономическая эффективность, ресурсы, устойчивое развитие, углеродный след.

Annotation. In the context of increasing environmental risks and stricter requirements for sustainable development, the agricultural sector faces the need to switch to more efficient and environmentally friendly production methods. Green technologies, including precision farming, the use of renewable energy sources, the biologization of agriculture, resource-saving technologies and the processing of organic waste, can not only reduce the negative impact on the environment, but also increase the economic efficiency of agricultural enterprises.

Keywords: green technologies, agriculture, economic efficiency, resources, sustainable development, carbon footprint.

Annotatsiya. Ekologik xavf-xatarlarning kuchayishi va barqaror rivojlanish talablarining kuchayishi sharoitida agrar sektor yanada samarali va ekologik toza ishlab chiqarish usullariga o'tish zarurati bilan duch kelmoqda. Yashil texnologiyalar, jumladan, aniq dehqonchilik, qayta tiklanadigan energiyadan foydalanish, qishloq xo'jaligi biologiyasi, resurslarni tejaydigan texnologiyalar va organik chiqindilarni qayta ishlash nafaqat atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirish, balki qishloq xo'jaligi korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: yashil texnologiya, qishloq xo'jaligi, iqtisodiy samaradorlik, resurslar, barqarorlik, uglerod izi.

Сельское хозяйство — ключевой сектор мировой экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность и занятость населения. Однако традиционные методы ведения агробизнеса сталкиваются с рядом проблем: истощение почв, дефицит водных ресурсов, рост затрат на энергоносители и негативное воздействие на экосистемы, в условиях глобального изменения климата и увеличения спроса на сельхозпродукцию.

Таким образом, переход на зелёные технологии становится не просто трендом, а необходимостью.

Зелёные технологии представляют собой набор инновационных подходов, призванных уменьшить вредное влияние агропромышленного сектора на природу, одновременно увеличивая его экономическую рентабельность. Эти методы базируются на концепции устойчивого развития, подразумевающей разумное потребление ресурсов, уменьшение количества отходов и снижение углеродного следа.

Современные зелёные технологии в сельском хозяйстве охватывают несколько ключевых направлений:

1. Водосберегающие технологии. В настоящее время капельное орошение является основным методом полива культур в сельском хозяйстве. При капельном способе полива вода переносится над корневым слоем растения в виде небольшого объема (капли) через специально установленные капельницы вдоль поля орошения. Таким образом можно регулярно создавать оптимальную влажность в активном слое почвы в течение вегетационного периода растения, переносить питательные вещества вместе с водой, выращивать сельскохозяйственные культуры даже в условиях ограниченного и неблагоприятного рельефа для водных ресурсов. [1]

2. Органическое сельское хозяйство – это система ведения аграрного производства, которая минимизирует или полностью исключает использование искусственных минеральных удобрений, пестицидов, генетически модифицированных организмов, регуляторов роста, базируется на использовании современных сортов растений, севооборотов, растительных остатков, бобовых культур, зеленых удобрений, биологических методов борьбы с вредителями и болезнями, механической культивации почв, а также соответствует документально зафиксированным требованиям. Это способствует достижению природно- и ресурсосберегающего эффекта. [4]

3. Точное земледелие. Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур и сокращения затрат необходимо разрабатывать и внедрять современные и передовые технологии по исследованию состояния полей и прогнозированию урожайности. Появление понятия технологии точного земледелия вызвало бурное обсуждение среди ученых, занимающихся совершенствованием существующих систем земледелия. Имеющиеся системы земледелия, а их насчитывается огромное количество – адаптивные, ландшафтные и т.д., пополняются новой системой, которая требует «основательного структурирования, ранжирования, чтобы можно было идентифицировать место каждой категории в их иерархии». Многие сельхозпредприятия применяют технологии точного земледелия с применением систем спутникового мониторинга для агропромышленного комплекса. Для внесения нужного количества удобрений на каждом участке делают отборы проб, в лаборатории анализируют полученные результаты, составляют карты полей, определяют задачи для машин, работающих в поле. При этом задействуется спутниковая навигация и специализированные программы для удаленного управления техникой. Этот метод позволяет достичь максимальной урожайности, сократить объем вносимых удобрений, повысить экологичность земледелия. [1]

4. Возобновляемые источники энергии. К вторичным (альтернативным) источникам энергии относятся ресурсы, которые невозможно израсходовать, по причине того, что они объективная природная данность. Это экологически чистые, возобновляемые ресурсы, преобразование которых позволяет получить электрическую и

тепловую энергию для нужд организации. Одним из таких источников может быть энергия солнца. [3]

Ознакомившись с некоторыми из направлений хочется отметить практическое применение:

1. Капельное орошение является одним из наиболее эффективных методов полива, особенно в условиях дефицита водных ресурсов. Эта технология позволяет доставлять воду непосредственно к корневой зоне растений, минимизируя потери на испарение и сток. Например, в Узбекистане, где водный дефицит становится всё более острым, внедрение капельного орошения позволило сократить расход воды на 35–40%, что эквивалентно экономии 3,5–4 млрд кубометров воды ежегодно. Кроме того, эта технология способствует повышению урожайности: например, урожайность овощей увеличивается до 80%, а садов и виноградников — до 40%. Особенно важно, что капельное орошение предотвращает вымывание питательных веществ из почвы и снижает риск засоления земель, что делает его незаменимым для засушливых регионов.[1]

2. Органическое земледелие исключает использование синтетических удобрений, пестицидов и ГМО, заменяя их натуральными аналогами, такими как зелёные удобрения, биологические методы защиты растений и севообороты. В России, несмотря на небольшой процент сертифицированных органических земель (0,1–0,3%), эта технология набирает популярность. Например, в Краснодарском крае и других регионах фермеры успешно выращивают экологически чистую продукцию, используя сидераты и биопрепараты для борьбы с вредителями. Органическое земледелие не только улучшает качество продукции, но и восстанавливает плодородие почв, снижая антропогенную нагрузку на окружающую среду. Государственная поддержка, включая субсидии и разработку нормативной базы (например, Федеральный закон № 280-ФЗ), способствует расширению площадей под органическое земледелие.[4]

3. Точное земледелие основано на использовании спутникового мониторинга, GPS-навигации и специализированного программного обеспечения для оптимизации сельскохозяйственных процессов. Например, в Рязанской области агропредприятия применяют системы параллельного вождения, которые позволяют сократить перекрытия при обработке полей на 10–15%, экономя топливо и удобрения. Дроны и спутниковые снимки используются для составления карт NDVI, которые помогают выявлять проблемные участки и корректировать нормы внесения удобрений. Это не только повышает урожайность, но и снижает экологическую нагрузку за счёт минимизации химических загрязнений. Внедрение точного земледелия требует значительных инвестиций в оборудование и обучение персонала, однако окупаемость таких проектов достигается за счёт снижения затрат и увеличения прибыли.[3]

4. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Использование солнечной энергии в сельском хозяйстве особенно актуально для южных регионов, таких как Краснодарский край, где продолжительность солнечного сияния достигает 2139 часов в год. Сельскохозяйственные предприятия устанавливают фотоэлектрические панели и гелиотермальные установки для обеспечения электроэнергией и теплом производственных объектов. Например, система солнечных батарей мощностью 5,4 кВт позволяет экономить до 51 240 руб. в год при сроке службы 20 лет, что делает её рентабельной инвестицией. Кроме того, ВИЭ снижают зависимость от дорогостоящих традиционных энергоносителей и уменьшают углеродный след агропредприятий. [1]

Зелёные технологии в сельском хозяйстве являются важной составляющей глобального перехода к зелёной экономике, которая сочетает экономический рост, социальное развитие и защиту окружающей среды. Этот переход особенно актуален в условиях обострения экологических проблем, таких как изменение климата, истощение природных ресурсов и рост антропогенной нагрузки на экосистемы. Как отмечается в исследованиях, зелёная экономика — это не просто экологизация производства, но и создание инклюзивной системы, обеспечивающей устойчивое развитие для всех слоёв общества [2].

Одним из ключевых направлений зелёной экономики является сокращение углеродного следа, что особенно важно для сельского хозяйства, являющегося значимым источником выбросов парниковых газов. Например, Европейская зелёная сделка (European Green Deal) ставит целью сократить выбросы CO₂ на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года [2]. Для сельского хозяйства это означает необходимость внедрения низкоуглеродных технологий, таких как возобновляемая энергетика, точное земледелие и органическое производство.

Развитые страны, такие как государства ЕС, уже демонстрируют успехи в этом направлении. Например, в 2023 году доля возобновляемой энергии в общем энергопотреблении Норвегии составила 72,8%, Швеции — 54,6%, а Финляндии — 41,2%. Эти достижения стали возможны благодаря активной государственной поддержке, инвестициям в чистые технологии и развитию нормативной базы. Однако для многих развивающихся стран переход к зелёной экономике остаётся сложной задачей из-за зависимости от углеводородов и недостатка финансирования. Например, в странах Ближнего Востока доля углеводородов в энергопотреблении достигает 99,1%, а в Африке — 52,2% [2].

В сельском хозяйстве зелёные технологии не только снижают негативное воздействие на окружающую среду, но и повышают экономическую эффективность. Например, внедрение возобновляемых источников энергии (солнечных панелей, биогазовых установок) позволяет сельхозпредприятиям сокращать затраты на электроэнергию и топливо. Как показали расчёты для Краснодарского края, солнечная электростанция мощностью 5,4 кВт может принести экономию до 1,4 млн рублей за 20 лет эксплуатации [3].

Кроме того, зелёные технологии способствуют созданию новых рабочих мест. По прогнозам Международной организации труда, к 2030 году в секторе возобновляемой энергетики и экологически чистого сельского хозяйства может быть создано до 24 млн рабочих мест по всему миру [2]. Однако этот процесс сопровождается и сокращением занятости в традиционных отраслях, таких как добыча угля и нефти, что требует продуманной социальной политики и переподготовки кадров.

Важным аспектом зелёной трансформации является международное сотрудничество. Европейский союз уже вводит механизмы, такие как трансграничное углеродное регулирование (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), которые стимулируют импортёров снижать углеродный след своей продукции [2]. Для сельского хозяйства это означает необходимость сертификации экологически чистых продуктов и внедрения низкоуглеродных технологий, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

Зелёные технологии в сельском хозяйстве представляют собой мощный инструмент для решения современных экологических и экономических вызовов. Их

внедрение позволяет не только снизить негативное воздействие на окружающую среду, но и повысить эффективность производства, сократить затраты и улучшить качество продукции. Однако успешная реализация этих технологий требует комплексного подхода, включающего государственную поддержку, инвестиции в исследования и разработки, а также обучение специалистов. В условиях глобальных изменений климата и роста населения переход на зелёные технологии становится неотъемлемой частью устойчивого развития сельского хозяйства и экономики в целом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исраилова З. Р., Султанов Г. С., Абдуллаев Г. Т. Внедрение зеленых технологий в сельскохозяйственный сектор как альтернативная методика развития экономики // Журнал прикладных исследований. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedrenie-zelenyh-tehnologiy-v-selskohozyaystvennyy-sektor-kak-alternativnaya-metodika-razvitiya-ekonomiki> (дата обращения: 23.03.2025).
2. Кастиди Ю. К., Татаренко С. А., Кудашева А. Э., Нишанов А. Эффективность освоения возобновляемых источников энергии в сельскохозяйственном производстве // Colloquium-journal. 2020. №11 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-osvoeniya-vozobnovlyaemyh-istochnikov-energii-v-selskohozyaystvennom-proizvodstve> (дата обращения: 22.03.2025).
3. Тутаева, Л. А. "Зелёная" экономика / Л. А. Тутаева, Д. Ю. Шишкина // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во PROофис, 2024. – С. 923-926. – EDN JDUAZM.
4. Тутаева, Л. А. Органическое земледелие: перспективы и экономическая целесообразность / Л. А. Тутаева, Л. В. Колесников // Современное состояние и перспективы производства и переработки сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: Материалы национальной научно-практической конференции с международным участием, Оренбург, 15 марта 2024 года. – Оренбург: Изд-во PROофис, 2024. – С. 879-883. – EDN ZOEWZD.